

QUTLIBEKA RAHIMBOYEVA IJODIDA SHE’R TIZIMI MASALASI

Bozorova E’zoza Baxriddin qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada “vazn” va “she’r tizimi” tushunchalariga alohida ahamiyat qaratilgan. Bu ikki termin o‘rtasidagi farq qiluvchi jihatlar tushuntirilgan. Shoira Qutlibeka Rahimboyevaning lirik asarlari tuzilishiga ko‘ra o‘rganilgan. Barmoq hamda erkin she’r tizimidagi asarlari tahlil va tasnif qilingan.

Kalit so‘zlar. She’r tizimi, vazn, o‘zbek adabiyoti, aruz, barmoq, erkin, sarbast, tur, bo‘g‘in, ritm.

Adabiyotshunoslik ilmida lirik asarlar tuzilishini tadqiq etish asosiy masalalardan biri sanaladi. Boisi she’rning tuzilishi, bandlari, bo‘g‘inlar soni ijodkor qalbidagi kechinmalarga uzviy bog‘liq. Shu jihatdan, ushbu maqolada Qutlibeka Rahimboyeva she’riyatiga e’tiborimizni qaratdik. Shoira she’rlarining tuzilishi, vaznlari haqida to‘xtalishdan oldin, o‘zbek she’riyatida “vazn” so‘zini qo‘llashda noto‘g‘ri yondashuv mavjudligini aytib o‘tish joiz. Bu termin she’r tizimi ma’nosida ham, alohida bir she’rning o‘lchovi ma’nosida ham ishlatiladi. Adabiyotshunos D.Quronov bunday chalkashliklarni bartaraf etish maqsadida “vazn” so‘ziga quyidagicha ta’rif bergan: “...konkret she’rda namoyon bo‘ladigan hodisa, u konkret she’rning o‘lchovini bildiradi” [1, B.330]. Olim “vazn” so‘zini izohlar ekan, uni vaznlar sistemasini o‘zida jamlagan, “she’r tuzilishining asosiy qonuniyatlarini belgilab beradi”gan [1, B.331] “she’r tizimi” tushunchasidan farqlash lozimligini alohida ta’kidlaydi.

Hozirgi o‘zbek adabiyotida she’r tizimlarining aruz, barmoq, erkin, sarbast kabi asosiy turlari bor. Aruz tizimi sharq she’riyati, xususan, o‘zbek mumtoz adabiyotida yetakchi mavqega ega bo‘lib, hozirgi adabiy jarayonda nafaol qo‘llaniladi. Bu tizim hijolarning (turkiy aruz xususiyatlariga ko‘ra bo‘g‘inga teng ritmik bo‘lak [1, B.

334]) qisqa-cho‘ziqligiga asoslangan metrik she‘r tizimidir. Qutlibeka Rahimboyeva lirikasida aruz tizimidagi she‘rlar uchramasa-da, mumtoz adabiyotga intilish, aruzga xos musiqiylikni ijodiga singdirish holati seziladi. Shoira qalbidagi mumtoz asarlarga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usi she‘rlariga ham ko‘chgan. Quyidagi lirik asarning tuzilishi, ritmik bo‘linishi va qofiyalanish tizimiga e‘tibor qaratamiz:

Uyingizning / osmonida / hilol bo‘lib / porlayin, 15 (4+4+4+3)

Tunni haydab, / boshingizga / yulduzlarni / chorlayin. 15 (4+4+4+3)

Uyingizning / yonboshida / daraxt bo‘lib / o‘sayin, 15 (4+4+4+3)

Bevaqt kelgan / dovullarning / yo‘llarini / kesayin. 15 (4+4+4+3) [2, B. 26]

She‘rda so‘zlarning takrori folklorizm xususiyatlarini yodga solsa ham, ba‘zi ritmik bo‘laklar aruz vaznining ramal va hazaj bahriga mos tushishi, she‘rning masnaviy kabi qofiyalanishi lirik asarni mumtoz adabiyotga yaqinlashtiradi. Lekin aruz talablariga to‘laqonli javob bera olmaganligi uchun bu she‘rni barmoq vaznidagi she‘r deb baholaymiz. Shoira ijodida barmoq va erkin vazn yetakchilik qiladi. Barmoq tizimi “misralardagi bo‘g‘inlar sonining tengligiga asoslanadi” [1, B. 339]. Adabiyotshunos bobomiz Fitrat barmoq tizimini “milliy vazn” deb nomlaydi va quyidagi mulohazalarini bayon qiladi: “Milliy vaznimizda asos so‘z bo‘g‘imlarning sanog‘idir. Bir baytning birinchi misra‘i necha bo‘g‘im esa, ikkinchi misra‘i ham shuncha bo‘g‘im bo‘ladir” [3, B. 25].

Adabiyotshunos D.Quronovning “Adabiyot nazariyasi asoslari” kitobida keltirilishicha, barmoq she‘r tizimini 4 bo‘g‘inlidan 16 bo‘g‘inligacha vaznlardan tarkib topadi [1, B. 340]. Yuqoridagi 15 bo‘g‘inli she‘r Qutlibeka ijodidagi eng ko‘p bo‘g‘inli she‘r hisoblanadi. Shoira ijodida 14 va 13 bo‘g‘inli she‘rlar ham uchraydi. Ammo bunday vaznlar kam qo‘llanilgan. Qutlibeka Rahimboyeva she‘riyatida, asosan, 11, 9 va 7 bo‘g‘inli vaznlardan iborat lirik asarlar asosiy o‘rinni egallaydi. “Bo‘g‘inlar soni kam bo‘lgan vaznlarda o‘ynoqi, biroz shiddatli ohang yuzaga kelsa, buning ziddi o‘laroq, ko‘p bo‘g‘inli vaznlarda vazmin ohang hosil bo‘ladi” [1, B. 341]. Shoiraning 11 bo‘g‘inli she‘rlari 9 va 7 bo‘g‘inli she‘rlari bilan muqoyasa qilinganda, she‘rxonni o‘ylatuvchi mulohazalarga boyligi bilan ajralib turadi:

“Ketaman!” Yoniq so‘z / ichingdan chaqmoq – 11 (6+5)

Singari chiqadi / birdan otilib. 11 (6+5)

Bu xayol. Suvrat deb / tinch uyni buzmoq – 11 (6+5)

Bilasan, botirlik / emas, qotillik. 11 (6+5) [4, B. 14]

Qutlibekaning 11 bo‘g‘inli she‘rlari 2 turoqli (misralar ichidagi bo‘lak) bo‘lib, barcha she‘rlarida turoqlardagi bo‘g‘inlar soni bir xil takrorlanib keladi. Bo‘g‘in va turoqlardagi bir xillik bu vaznning shoira ruhiyatiga yaqin ekanligidan dalolatdir. Shoiraning 9 bo‘g‘inli she‘rlarida esa har-xil turoqlanish kuzatiladi:

Horiganda / hordiq yo‘q, aniq, 9 (4+5)

Mayda-chuyda / gapni tashlaymiz. 9 (4+5)

Mamlakatmiz. / Shu nomga loyiq, 9 (4+5)

Ulkan, kuchli / bo‘lib yashaymiz. 9 (4+5) [4, B. 33]

Yuqoridagi she‘r 2 turoqdan iborat bo‘lsa, meditatif janr tarkibiga kiruvchi quyidagi 9 bo‘g‘inli she‘r 3 turoqqa bo‘lingan. Shuning uchun ham she‘rning ritm va intonatsiyasi o‘ziga xos yoqimli jaranglaydi:

Boshimda / bir osmon / yulduz – sham, 9 (3+3+3)

Tong quyosh / berguncha / yonadi. 9 (3+3+3)

Oy shuncha / olisda / bo‘lsa ham, 9 (3+3+3)

Yuzimni / silaydi / onaday. 9 (3+3+3) [4, B. 25]

Qutlibekaning 7 bo‘g‘inli she‘rlarida jo‘shqinlik va quvonch hissi seziladi. Bunday she‘rlar 2 turoqli, ammo turoqlar tarkibidagi bo‘g‘inlar soni o‘zgarib turadi:

Men kimman, / Muhabbatman, 7 (3+4)

Muzlamayman, / yonmayman. 7 (4+3)

Muhabbatsiz / kunlarga 7 (4+3)

O‘zimni / ishonmayman. 7 (3+4) [5, B. 134]

“Muhabbat” deb nomlangan bu she‘rning ba‘zi misralarida birinchi turoq 3 bo‘g‘inli bo‘lsa, yana ba‘zi misralarida 4 bo‘g‘inli ekanligini ko‘rish mumkin. Ushbu holat qisqa vaznli she‘rlarda kuzatilganligi uchun, barmoq tizimidagi she‘rning umumiy tuzilishi va ritmiga salbiy ta‘sir qilmaydi. Aksincha, turoqlar tarkibining almashinib turishi she‘rning o‘ynoqi ohangini yanada kuchaytiradi.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, Qutlibeka Rahimboyeva she‘riyatida erkin tizimli lirik asarlar ham talaygina. “O‘zbek erkin she‘riga xos xususiyat shuki, unda misralardagi bo‘g‘inlar soni turlicha, ularning o‘zaro qofiyalanishi qat‘iy tartibda emas, biroq she‘r davomida o‘lchovlar teng bo‘laklar – bir yoki bir necha nav turoqlar erkin tarzda takrorlanishi hisobiga muayyan ritmiklik hosil qilinadi” [1, B. 346]. Quyida she‘rga e‘tibor qaratamiz:

Yaproq titrayverma 6

sal-pal shamolga. 5

Onangning bag‘rida 6

Yashayapsanku. 5

O‘zingniki onang turgan tuproq ham. 11

Atrofingda esa 6

Qish emas bahor. 5 [2, B. 19]

Keltirilgan she‘rdagi misralarda 2 xil bo‘g‘inli vazn takrorlanib kelgan. 5 va 6 bo‘g‘inlarning tartib bilan takrorlanishi barmoq tizimidagi qo‘shma vaznni ham eslatadi. Ammo qofiyalanishda tartib yo‘qligi bu she‘rni erkin vazn deyishimizga asos bo‘ladi. Shoira ijodining dastlabki yillarida erkin vaznda yozilgan she‘rlar keyingi yillar bilan solishtirganda nisbatan ko‘proq. “She‘riyat bag‘ri” asari ham Qutlibekaning ilk she‘riy to‘plamiga kiritilgan:

Qudratli bo‘ronni 6

cheksiz osmonni 5

va baland tog‘larni 6

sof buloqlarni 5

asov daryolar-u 6

orzu dunyoni 5

o‘ziga sig‘dira bilmagan yurak 11 (6+5)

kichik bir yurak 6

she‘riyat bag‘riga sig‘maydi sira, 11 (6+5)

sig‘maydi! 3 [6, B. 4]

Xulosa qilganda, Qutlibeka Rahimboyeva she’riyatida ruhiyatni uyg‘otuvchi go‘zal asarlar mujassam. Shoira ijodida aruz tizimida she’r yaratishga urinishlar bo‘lgan. Buni mumtoz adabiyotimizning zamonaviy she’riyatga ta’siri hamda shoiraning milliy she’riyatimizga muhabbati bilan izohlash mumkin. Uning lirikasida barmoq tizimidagi she’rlar katta qismni tashkil qiladi. Qutlibeka Rahimboyeva ijodining dastlabki yillarida e’lon qilingan she’rlari tarkibida erkin she’r tizimi ham ko‘p uchraydi. Ammo keyingi yillarda yana barmoq she’r tizimiga qaytish kuzatiladi. Bu esa shoira kechinmalarini barmoq vaznida yorqinroq ko‘rsatib bera olish qobiliyati bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – B.480.
2. Qutlibeka Rahimboyeva. Uzun kunduzlar: She’rlar. – Toshkent: Adabiyot va san’at, 1984. – B.52.
3. Fitrat A. Adabiyot qoidalari // Fitrat. Tanlangan asarlar. 4 jild. 4-jild. – Toshkent: Ma’naviyat, 2006.
4. Qutlibeka Rahimboyeva. Uyg‘onish fasli: She’rlar, doston. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1989. – B.72.
5. Qutlibeka Rahimboyeva. Qorako‘zlarim: She’rlar, tarjimalar. – Toshkent: Adib, 2012. – B.168.
6. Qutlibeka Rahimboyeva. Yuragimda ko‘rganlarim: She’rlar. – Toshkent: Adabiyot va san’at, 1981. – B.48.